

8. *Law C.J.* Sex-specific ontogenetic patterns of cranial morphology, theoretical bite force, and underlying jaw musculature in fisher and American marten // *Journal of Anatomy*. 2020. V. 237. №4. P. 727–740. DOI: 10.1111/joa.13231.

DOI:10.5281/zenodo.17059137

ДОЗИМЕТРИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИХ И РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ DOSIMETRIC SUPPORT FOR RADIOBIOLOGICAL AND RADIOECOLOGICAL RESEARCH

Е.А. Шишкина

Южно-Уральский федеральный научно-клинический центр медицинской биофизики ФМБА России, г. Озерск, Россия

Радиационные эффекты малых доз, возникающие на разном уровне организации организмов, являются фокусом радиобиологических и радиоэкологических исследований обитателей радиоактивно-загрязненных территорий. Радиогенный риск хронического низкоинтенсивного воздействия до сих пор не в полной мере изучен. Одной из проблем, препятствующих корректной интерпретации наблюдений, полученных для обитателей дикой природы, является проблема адекватной дозиметрии.

Сегодня имеется несколько общепринятых инструментов для расчета доз на представителей биоты – это ERICA Tool и RESRAD Biota. Они активно используются для расчета доз в поиске зависимостей доза-эффект. Однако исследователи не учитывают, что эти программы разрабатывались для оценок, прогнозирования и минимизации радиоэкологических рисков. Алгоритмы оценки доз в них являются весьма консервативными. Иными словами, дозы, рассчитываемые с помощью этих инструментов в среднем на организм, могут существенно превышать реальные значения. Особенно это характерно для внутреннего облучения радионуклидами, неравномерно депонирующимися в организме. Целью настоящей презентации является обзор достижений дозиметрии для биоты в присутствии ^{90}Sr .

Нами показано, что дозы внутреннего облучения всего тела мышевидных грызунов от ^{90}Sr в 1.8 раза выше доз на красный костный мозг, рассчитанных на основе более адекватных морфометрических и биокинетических приближений. Дозы облучения позвонков плотвы, обитающей в водоемах, содержащих ^{90}Sr , сопоставимы с таковыми, рассчитанными согласно ERICA Tool и RESRAD Biota, однако дозы на костную ткань ребер в два раза ниже, а на головную часть почки (кроветворный орган) – в три раза ниже. Важным аспектом дозиметрического сопровождения исследования рыб является возможность использования ЭПР дозиметрии на отолиты, что позволяет существенно индивидуализировать средние на организм дозы внешнего облучения. При исследованиях радиационных эффектов у птиц следует

учитывать облучение эмбриона инкорпорированным в яйцо ^{90}Sr . Так, наблюдаемые изменения у чаек (микроядра в эритроцитах, альбумин в плазме, витамин А в печени и др.) могут быть следствием как облучения в эмбриональный период, так и после вылупления. Созданная нами комбинированная биокинетическая и дозиметрическая модель позволяет по измерениям активности ^{90}Sr в скорлупе оценить его вклад в дозу на эмбрион.

Таким образом, на примере животных, обитающих на территориях, загрязненных остеотропным ^{90}Sr , показано насколько сильно могут отличаться аккуратные орган-специфические и консервативных оценок доз.

DOI:10.5281/zenodo.17059143

ПРОДУКЦИЯ КОЛЛАГЕНА И ФАКТОРА РОСТА TGF- β 1 ФИБРОБЛАСТАМИ ЛЕГКОГО КРЫС, ИНДУЦИРОВАННАЯ ЛОКАЛЬНЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ ЖИВОТНЫХ РЕНТГЕНОВСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

PRODUCTION OF COLLAGEN AND GROWTH FACTOR TGF- β 1 BY RAT LUNG FIBROBLASTS INDUCED BY LOCAL X-RAY IRRADIATION OF ANIMALS

А.Н. Шклярова¹, М.Н. Стародубцева²

¹Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь;

²Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель, Беларусь

Фибробласты играют ключевую роль в поддержании структуры, а также восстановлении и регенерации соединительных тканей, участвуя в синтезе основных компонентов внеклеточного матрикса (коллагена, фибронектина и др.). Они способствуют восстановлению структуры ткани за счет экспрессии факторов роста (TGF- β 1, VEGF). TGF- β 1 играет ключевую роль в регуляции процессов фиброза, воспаления, трансформации фибробластов в миофибробласты с повышенной экспрессией α -SMA и к избыточному синтезу коллагена и других компонентов внеклеточного матрикса. Целью данной работы была оценка продукции фактора роста TGF- β 1 и коллагена первичной культурой фибробластов легкого и ее связи с состоянием актинового цитоскелета при облучении верхней части крыс рентгеновским излучением в широком диапазоне доз, включающих диагностические и терапевтические дозы.

Однократное облучение верхней части туловища самцов крыс линии Wistar (возраст 14 мес.) рентгеновским излучением проводили в дозах 0.1, 1 и 15 Гр с использованием рентгеновского аппарата биологического назначения X-RAD 320 Precision X-ray Inc (США) (U=50 кВ, I=12.5 мА, P= 2.57 сГр/мин., фильтр №1 (2 мм Al) расстояние до объекта – 50 см). Выведение животных из эксперимента проводили на 21 сут. после облучения. Долю легкого

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

